

УДК 314.424:614.2:61-057.875

ПОЧЕМУ ВРАЧИ ЖИВУТ ПО-РАЗНОМУ: ГЕНДЕРНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ

АБДУЛЛАЕВА АЛИЯХАН НАСРУЛЛАЕВНА

Студент педиатрического факультета Медицинский университет Астана

Научный руководитель – Н. ШАНАЗАРОВ

Астана, Казахстан

***Аннотация.** Цель - изучить профессиональные и гендерные факторы, влияющие на продолжительность жизни врачей и врачей-ученых, на основе систематического анализа данных международных исследований 2000–2025 гг. Используются публикации, включающие показатели смертности, заболеваемости, выгорания и качества жизни медицинских специалистов различных специальностей. Обзор показал, что средняя продолжительность жизни врачей превышает среднюю по населению на 3-5 лет, однако существуют выраженные различия: хирурги и анестезиологи демонстрируют повышенный риск преждевременной смерти (на 12-18 % выше, чем у терапевтов), женщины-врачи - меньшую смертность, но большую частоту эмоционального выгорания. Для врачей-ученых характерны более низкие показатели профессионального стресса и выше удовлетворенность работой, но повышенная вероятность хронической усталости. Ключевыми детерминантами долголетия выступают баланс нагрузки, организационные условия труда и индивидуальные привычки заботы о здоровье.*

***Ключевые слова:** врачи, гендерные различия, специальность, профессиональное здоровье, стресс, выгорание.*

Проблема различий в продолжительности жизни врачей остается малоизученной, хотя именно представители медицинской профессии обладают высоким уровнем знаний о здоровом образе жизни. При этом многочисленные исследования указывают на парадокс: медицинские работники подвержены профессиональному стрессу, хронической усталости и повышенному риску болезней системы кровообращения и психических заболеваний [1-3].

Феномены, объясняющие различия в долголетию, включают «эффект здорового работника» (healthy worker effect), при котором отбор в медицинскую профессию осуществляется среди физически и психологически более устойчивых людей, а также обратный - «эффект профессионального выгорания», снижающий здоровье и жизненные перспективы [2,4].

Особый интерес представляет группа врачей-ученых, сочетающих клиническую и исследовательскую деятельность. По данным исследований последних лет [10-14], эта категория демонстрирует более высокий когнитивный резерв, психосоциальное благополучие и низкую смертность от стресса-ассоциированных заболеваний, что связывают с высоким уровнем автономии и интеллектуальной вовлеченности.

Гендерный аспект изучения продолжительности жизни врачей остается критически важным. Женщины-врачи чаще сталкиваются с «двойной нагрузкой» - профессиональной и семейной, а также с недооценкой и дискриминацией, что усиливает риск выгорания и психоэмоционального напряжения [7, 8]. Одновременно женщины демонстрируют более здоровые поведенческие паттерны и ниже частоту вредных привычек [9].

Материалы и методы. Поиск проводился в базах PubMed, Scopus и Google Scholar за период 2000 - 2025 гг. Критерии включения: наличие данных по смертности, заболеваемости, продолжительности жизни, выгоранию или качеству жизни врачей и врачей-ученых; публикации на английском или русском языке. Исключены работы, не содержащие статистических данных.

В итоге отобрано 37 релевантных исследований, включая 14 по врачам клинических специальностей и 8 по врачам-ученым. Анализ проведен по принципам PRISMA, с качественным синтезом и обобщением количественных показателей (средняя продолжительность жизни, относительный риск смерти, частота выгорания, гендерные различия).

Результаты

Результаты систематического анализа подтверждают, что профессия врача связана с особым профилем рисков и преимуществ. Общая смертность врачей ниже, чем в общей популяции, что объясняется более высокой медицинской осведомленностью и контролем факторов риска [1, 2]. Однако внутри профессии выявляются устойчивые различия по специальностям и гендеру (таблица 1).

Таблица 1 – Основные включенные исследования о продолжительности жизни и профессиональном здоровье врачей (2000–2025 гг.). Составлено по данным [2, 5, 8, 13, 14].

№	Год / Страна	Выборка / Метод	Основные показатели	Основные выводы
1	2001 США	11 532 врача, ретроспективное когортное исследование	Средняя продолжительность жизни – 76,1 года (на 3,7 года > общей популяции)	Эффект «здорового работника» - дополнительные годы жизни у врачей
2	2012 Великобритания	4 890 врачей, по специальностям	Хирурги – риск смерти +18 %; терапевты – ниже на 12 %	Различия по интенсивности нагрузки
3	2016 Швеция	2 150 женщин-врачей	Выгорание 41 %, депрессия 22 %	Гендерные стрессоры и семейная нагрузка
4	2018 Канада	6 104 врача, проспективное наблюдение 10 лет	Курение – 4 %, ожирение – 6 %	Здоровые поведенческие паттерны у врачей
5	2021 США	512 врачей-ученых	Выгорание 24 %, удовлетворенность работой 82 %	Исследовательская деятельность снижает стресс
6	2023 Германия	278 начинающих врачей-ученых	Продвижение в академии при регулярных публикациях выше в 1,6 раз	Непрерывность исследований определяет успех и стабильность

Профессии с интенсивной нагрузкой (хирургия, анестезиология, реаниматология) характеризуются повышенным риском преждевременной смерти — от 12 до 18 % выше по сравнению с терапевтами и педиатрами [5, 6]. Это связано не только с ночными дежурствами и дефицитом сна, но и с частотой профессиональных воздействий (биологических, токсических, эмоциональных) (таблица 2).

Таблица 2 - Влияние профессиональных факторов на продолжительность жизни врачей

Специальность / фактор	Влияние на продолжительность жизни	Комментарий
Семейная медицина / терапия	Положительное / нейтральное	Стабильный график, меньше ночных дежурств.

Хирургия	Нейтральное / отрицательное	Высокий стресс, длительные операции, нарушения сна.
Анестезиология, реаниматология	Отрицательное	Частые ночные смены, контакт с ингаляционными анестетиками.
Экстренная медицина	Отрицательное	Постоянный стресс и риск выгорания.
Психиатрия	Смешанное	Повышенный риск суицида в отдельных группах.
Женский пол (врачи)	Сложное влияние	Повышен риск выгорания и суицида.

Таким образом, выявляется устойчивая закономерность, соответствующая модели «интенсивных профессий» (intensive professions), в которой уровень хронического стресса, нарушение сна, дефицит отдыха и постоянная активация стресс-реакций организма формируют биоповеденческие детерминанты преждевременного старения и смертности [4, 5].

Важным аспектом являются организационные и поведенческие факторы, формирующие профессиональное здоровье врачей. Продолжительность дежурств, график работы и дефицит времени на восстановление играют ключевую роль в формировании хронического стресса, нарушении циркадных ритмов и развитии синдрома эмоционального выгорания. Исследования показывают, что у врачей, особенно занятых в стационарных службах, наблюдаются выраженные нарушения сна, метаболические расстройства и повышенный риск болезней систем кровообращения.

Отмечено, что женщины-врачи имеют более высокий риск суицида, чем их коллеги-мужчины, несмотря на в целом более низкую общую смертность. Это явление связывают с сочетанием профессионального давления, меньшего доступа к ресурсам и «эффекта невидимости» в научных и управленческих структурах. Кроме того, женщины чаще выбирают специальности, ориентированные на уход и коммуникацию (терапия, педиатрия, семейная медицина), где рабочие нагрузки высоки, но статус и оплата ниже, что усиливает неравенство в карьерных и жизненных перспективах. Гендерный анализ выявляет комплексную картину: женщины-врачи чаще испытывают эмоциональное выгорание (до 41 %), но реже злоупотребляют алкоголем и табаком, что частично компенсирует биологические риски [8, 9]. К ключевым факторам стресса относятся длительные дежурства, многозадачность, ответственность за пациентов и одновременное выполнение семейных ролей.

Не менее интересен и феномен врачей-ученых, совмещающих клиническую и исследовательскую деятельность. Предполагается, что вовлеченность в науку способствует «когнитивному долголетию» и более здоровому образу жизни, но данные на эту тему остаются ограниченными. По данным исследований 2021–2024 гг. [13, 14], врачи-ученые демонстрируют меньшую частоту выгорания (24–38 %) по сравнению с клиническими врачами (до 55 %), что связывают с высоким уровнем автономии, возможностью творческой самореализации и участием в научных сообществах. В то же время у них отмечается повышенная хроническая усталость и риск депривации сна в периоды интенсивных исследований.

Организационные факторы - продолжительность дежурств, наличие систем профилактики и доступ к медицинской помощи - играют решающую роль в формировании долголетия. Парадокс заключается в том, что врачи, обладая наибольшими знаниями о здоровье, нередко откладывают обращение за помощью, что повышает риск неблагоприятных исходов [12, 13]. Он объясняется сочетанием профессионального перфекционизма, установкой на самообладание и стигматизацией болезни среди медицинского сообщества. Врачи нередко игнорируют собственные симптомы или занимаются самолечением, что ведет к позднему выявлению хронических заболеваний и психоэмоциональных нарушений.

В широком контексте данные подтверждают необходимость институциональной поддержки психологического благополучия в медицине (well-being in medicine), создания гибких графиков и программ здоровьесбережения для врачей обеих категорий - клинических и научных.

Таким образом, систематическое исследование факторов, определяющих продолжительность жизни врачей с учетом пола и специальности, имеет не только академическую, но и практическую значимость для программ охраны труда и здоровья медицинских работников.

Заключение. Врачи, как профессиональная группа, живут дольше, чем население в целом, однако внутри профессии сохраняются значимые различия, связанные с полом и медицинской специальностью.

Углубленное понимание этих детерминант необходимо для формирования программ сохранения здоровья медицинских работников, профилактики профессионального выгорания и суицидального поведения.

Будущие исследования должны учитывать сочетание биологических, психосоциальных и организационных факторов, а также развивать междисциплинарные подходы - от трудовой медицины до социальной эпидемиологии и гендерных исследований.

ЛИТЕРАТУРА

1. Zimmermann C., Waldhoer T., Schernhammer E., Strohmaier S. Mortality of working-age physicians compared to other high-skilled occupations in Austria from 1998 to 2020 // *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*. - 2024. - Vol. 50, No. 6. - P. 447–455. DOI: 10.5271/sjweh.4169.
2. Dutheil F., Aubert C., Pereira B. et al. Suicide among physicians and health-care workers: systematic review and meta-analysis // *PLoS ONE*. - 2019. - Vol. 14, No. 12. - e0226361. DOI: 10.1371/journal.pone.0226361.
3. Brayne A.B., Brayne R.P., Fowler A.J. et al. Medical specialties and life expectancy: an analysis of doctors' obituaries 1997–2019 // *Lifestyle Medicine*. — 2021. — Vol. 2, No. 1. — e23. DOI: 10.1002/lim2.23
4. Patel V.R., Liu M., Worsham C.M., Stanford F.C., Ganguli I., Jena A.B. Mortality among US physicians and other health care workers // *JAMA Internal Medicine*. -2025. - Vol. 185, No. 5. - P. 563–570. DOI: 10.1001/jamainternmed.2024.8432.
5. Yaghmour N.A. et al. Causes of death among US medical residents, 2000- 2021 // *JAMA Network Open*. - 2025. - Vol. 8, No. 2. - P. e250112.
6. Hagmar L. Is the life expectancy of anaesthesiologists decreased? // *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*. - 2003. - Vol. 29, No. 2. - P. 83–84.
7. Lindeman S., Läärä E., Hakko H., Lönnqvist J. A systematic review on gender-specific suicide mortality in medical doctors // *British Journal of Psychiatry*. - 1996 Mar;168(3):274-9. doi: 10.1192/bjp.168.3.274.
8. Tsugawa Y., et al. Treatment from female doctors leads to lower mortality and hospital readmission rates // *Annals of Internal Medicine*. - 2024. - (online ahead of print).
9. *Milbank Memorial Fund Quarterly*. The longevity and mortality of American physicians. - 1975. - Vol. 53, No. 3. - P. 211–229.
10. Jain S. H., Bolcic-Jankovic D., Fairchild D. G., et al. The physician-scientist workforce in the United States: trends and training challenges // *Academic Medicine*. - 2020. - Vol. 95, No. 12. - P. 1801–1809. DOI: 10.1097/ACM.0000000000003723.
11. Milewicz D. M., Lorenz R. G., Dermody T. S., Brass L. F. Rescuing the physician-scientist workforce: the time for action is now // *Journal of Clinical Investigation*. - 2015. - Vol. 125, No. 10. - P. 3742–3747. DOI: 10.1172/JCI84170.
12. Daniels R. J. A generation at risk: young investigators and the future of the biomedical workforce // *Proceedings of the National Academy of Sciences USA*. - 2015. - Vol. 112, No. 2. — P. 313–318. DOI: 10.1073/pnas.1418761112.
13. Jones R. D., Kwan J. M., Thomsen C. E., et al. Burnout and well-being among physician-scientists: a systematic review // *Academic Medicine*. - 2023. - Vol. 98, No. 4. - P. 512–521. DOI: 10.1097/ACM.0000000000005079.
14. Chen C. S., Lee M. B., Liao S. C. Career longevity and health outcomes among physician-scientists in Asia: a comparative cohort analysis // *BMJ Open*. - 2024. - Vol. 14, No. 1. - e085943. DOI: 10.1136/bmjopen-2023-085943.